

Heilige und unheilige Bretonen

Ein Reisebericht von Walter Staehelin (Text) und Herbert Maeder (Aufnahmen)

III.

Offen gesagt – ich bin unangenehm berührt davon, dass das Zentrum des ausnehmend pittoresken alten Städtchens Dinan ausgerechnet Place Duclos heissen muss. Ich möchte dem ehemaligen bretonischen Zuckerbäcker Jacques Duclos die Fähigkeiten eines Führers der französischen Kommunistischen Partei durchaus nicht absprechen, aber ich mache in der ersten besten Wirtschaft an diesem Platz beim Kaffeehalt keine Mördergrube aus meinem Herzen mit der ziemlich lauten Bemerkung: «Das ist ja Personenkult à la Stalin!»

Von Duclos zu Du Guesclin

Da musste mir wahrhaftig der Kellner mit dem rostbraunen Schnurrbart und der beinahe weissen Schürze Geschichtsunterricht erteilen: «Damit ist ja gar nicht unser Jacques gemeint, sondern ein Vorfahre von ihm. Der lebte vor zweihundert Jahren und war Hofschreiber des Königs. Den Charakter hat er freilich unserm Jacques auf den Weg gegeben. Das lernten wir in der Schule: Dieser Duclos war herzlich, aber rau, brüsk und wenig wählerisch in seinen Kraftausdrücken. Ob unser Jacques aber soviel trinkt, wie sein Urahne es getan hat, weiss ich nicht.»

«Warum sagen Sie immer „unser Jacques“?» möchte ich wissen.

«Weil ich zur Partei gehöre. Bei uns ist man fromm oder kommunistisch.»

Da kann ich nur erwidern: «Aber die Kommunisten sind ja für den zentralistischen Staat, während mir alle progressistischen Studenten in Rennes gesagt haben, dass sie Autonomisten seien.»

Die Entgegnung hierauf fällt eher konfus aus. Ich entnehme dem langen Wortschwall den kurzen Sinn: Leute wie Jacques Duclos verstehen es offenbar ausgezeichnet, den bretonischen Arbeitern die Sowjetunion als Vorbild eines Staates hinzustellen, in welchem sowohl die sozialen Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Landesteilen beseitigt sind, wie auch jedes Volkstum seine eigene Sprache nach eigenem Gutdünken pflegen darf. Bei zahlreichen Völkern der Sowjetunion, meint er, sei Russisch nur ein Nebenfach in den Schulen.

Versehen mit diesen Weisheiten und angesteckt vom Materialismus, gebe ich meinem Gewährsmann ein fürstliches Trinkgeld und frage ihn gleichzeitig, wo man in Dinan am besten esse. Ohne Bedenken nennt er das bestrenommierte Restaurant der Stadt mit gutbürgerlicher Küche an der Place Du Guesclin.

Dorfwirtshaus. Bretonen bei einer eigentümlichen Art von Kegelspiel.

Das verführt mich indessen dazu, in dieser Gaststätte weiterhin dem historischen «Plunder» nachzugehen. Wiederum ist ein Kellner mein Gesprächspartner, aber diesmal ein Mann mit schlohweisem Haar.

Ich frage: «Welche Bewandnis hat es eigentlich mit diesem Du Guesclin, der uns in der Bretagne auf Schritt und Tritt verfolgt, bald als Reiterstandbild in Bronze, bald als Hôtel, als Platz oder als Strasse?»

Dieser Mann, setzt er mir mit einem fast wissenschaftlichen Ton auseinander, sei eigentlich weit bedeutender als seine Nachfolgerin namens Jeanne d'Arc, die sich immerhin um die geistige Landesverteidigung auch einige Verdienste erworben habe. Du Guesclin sei Bretonen und habe im 14. Jahrhundert zuerst für den bretonischen Adel gegen Paris und nachher mit dem französischen Heer gegen die englischen Invasionstruppen gekämpft. Das war im Hundertjährigen Krieg. Durch seine geniale Kleinkriegstaktik, durch fortwährende Beunruhigungen und Scharmützel wurde das weit überlegene englische Heer zermürbt und beinahe vom Festland verdrängt. Obschon sein Sieg nicht endgültig war, sei er zum ersten Helden der französischen Nation und zum Vater des Résistance-Gedankens geworden. Sein Andenken lebe in zahlreichen Legenden und Volksliedern fort.

Ich muss gestehen, dass ich von dieser Verehrung in Frankreich, von der Bretagne abgesehen, wenig gespürt habe. Dies erklärt mein Gewährsmann auf seine eigene Weise: «Das ist eben bezeichnend. Obwohl Du Guesclin auf Weisung des französischen Königs Karl V. in der Königsgruft zu Saint-Denis beigesetzt ist, wollen heute die Franzosen nicht zugeben, dass sie einmal einem Bretonen ihre Rettung verdanken.»

Waffen in der Scheune des Pfarrers

Westwärts geht unsere Fahrt in das abgelegene Dörflein Plésidy. Dort stehen einige Männer herum. Ihr Blick sagt soviel wie: «Was habt denn Ihr hier verloren?» Ich frage nach der Wohnung des Abbé Lechvien. Nun werden sie misstrauisch. «Er ist verreist», murmelt einer. Ich fahre gemessen fort: «Er ist nicht verreist. Er ist verreist worden. Man hat angeblich ein Waffenlager bei ihm gefunden. Ist das wahr?»

Ein betretenes Schweigen tritt ein. Ich zeige meinen Schweizer Pass, der mich

Häuser aus Granit in Locronan. In dem höheren Gebäude befindet sich, wie seit jeher, eine Weberei. In dem Haus links wurden eine moderne Bar und eine Crêperie eingerichtet.

Kreuze auf Grab- oder Kultstätten zwischen Rennes und Plöërmel.

Der Textverfasser vor einigen der 300 Bretonischen Spaniels, die in den Zwingern von Callac-de-Bretagne gehalten werden.

von dem Verdacht reinwascht, ein Spitzel zu sein, und erzähle kurz von meinen Begegnungen in Rennes, wo von diesem Abbé die Rede war.

Endlich findet einer die Sprache: «Der Pfarrer hatte Waffen in der Scheune, aber jedermann wusste, dass er diesen Ort nie betritt. Man hat ihn also heringelegt.» Das veranlasst mich denn doch zu dem Einwand, dass er eigentlich etwas hätte merken sollen.

Nun ergreift ein älterer Mann das Wort: «Vielleicht hat er ein Auge zugeedrückt. Er durfte eben nicht in die Zwangslage geraten, jemanden verraten zu müssen.

Das geht uns ja allen so. Ausserdem ist der Pfarrer ein eifriger Sprachforscher und Verteidiger des Bretonischen, das man hier wenigstens in meiner Generation noch spricht. So kam er mit der autonomistischen Bewegung in Verbindung, was noch keine Sünde ist.»

Nach einer Pause fährt er fort: «Man misst in Paris mit zweierlei Ellen. Die Algerischen Rebellen gegen die französischen Kolonialherren in den fünfziger Jahren hatten ehemalige Nazi als Instruktoren. Sie töteten wahllos weisse Frauen und Kinder auf grässliche Weise. Dann schloss Paris mit ihnen den

„Frieden der Braven“ und gab Algerien preis. Alles ist ihnen verziehen worden. Wir aber werden jetzt schon wieder in der Pariser Zeitung „Le Monde“ als ehemalige Nazi abgestempelt. Ich verurteile den Terror und bin nicht Mitglied einer solchen Gruppe. Ich bin nichts als ein pensionierter Dorfschulmeister und leide wie der Pfarrer unter dem Gewissenskonflikt, ob ich solche Waffenschieber anzeige oder dulden soll. Und ich muss gestehen – ich bringe es nicht übers Herz, einen Bretonen zu verzeihen, der ein Idealist ist, auch wenn er übers Ziel hinausschiesst.»

Vierbeinige Bretonen

Nicht weit von diesem etwas ungemütlichen Ort, nämlich in Callac-de-Bretagne, suchen wir unter Bretonen reiner Rasse Erholung. Hier werden nämlich die berühmten «épagneuls bretons» gezüchtet, also Spaniels eigener Art. Wir müssen eine stufenreiche Treppe einer schlossartigen Villa hinaufsteigen, bis uns die Gebieterin über eine riesige Meute solcher Spürhunde begrüsst. Die zarte Dame lässt uns durch vierschrittige Knechte die Zwinger zeigen. Ich kann gleich feststellen, dass diese Tiere, im Unterschied zu den zweibeinigen Bretonen, keine Rebellen sind. Um so besser verstehen sie sich aufs Bellen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Spaniels die viel älteren Einwohner sind und sich stets einer echten Volkstümlichkeit erfreut haben.

In einer Chronik aus dem Jahre 150 nach Christus, die uns die Herrin der Hunde nach dem Rundgang zeigt, lese ich in der Tat: «Unter den Spürhunden gibt es eine ausgezeichnete Art, klein, aber würdig eines Lobgesanges. Die wilden Völker der Bretagne, die sich den Körper mit verschiedenen Farben bemalen, ziehen diese Tiere sehr sorgfältig auf.» Es folgt eine Beschreibung, die eindeutig auf den bretonischen Spaniel hinweist, wenn auch natürlich durch Kreuzungen und neue Ernährungsmethoden inzwischen morphologische Veränderungen eingetreten sind.

Es dauerte, wie wir zudem vernehmen, bis zum Jahre 1907, da der vierbeinige Bretonen endlich seine Eigenständigkeit erhielt. Ohne schwere Auseinandersetzungen unter den Zweibeinern ging es aber nicht ab. Diese zerfielen wieder einmal in zwei feindliche Lager, die Feinde der Engländer und die Feinde der Franzosen. Die ersteren wollten alle Spaniels mit schwarzen Flecken nicht als Bretonen anerkennen. Sie begründeten dies mit der Behauptung, die schwarzen Flecken seien auf die englische Rassenverderbnis zurückzuführen. Das andere Lager aber lehnte die braunen Flecken ab, weil diese das Merkmal französischer Kreuzungen seien. Beide Parteien waren sich aber bald darüber einig, dass ein Bretonen ein Bretonen sei und weder ein Engländer noch ein Franzose. Da man sich aber nicht gut auf Fleckenlosigkeit einigen konnte, entschloss man sich für die Toleranz, die in folgender Formel zum Ausdruck kam: «Fell weiss und orange, weiss und braun, weiss und schwarz, schwarzweiss und rötlich.» Dem hat sich die Nase anzupassen. Das Schwänzlein soll nicht länger als zehn Zentimeter sein, damit ja die scharfe Abgrenzung zum englischen Setter gewahrt bleibt. Als Hauptberuf wird angegeben: «Jagdhund, in erster Linie auf kleineren Gebieten für Rebhühner, Fasanen, Wachteln und dergleichen.»

«Soll dort nicht eine berühmte Kirche sein?» möchte ich wissen.

«Sehr richtig. Aber so alt ist sie nicht. Die Bretagne war allzulange ein halbwildes Land mit wogelosen Wäldern. Weil die Kultur verhältnismässig spät eindrang, finden sich bei uns fast nur gotische Bauwerke, allerdings in einem eigenwilligen Stil. Leicht zu bearbeiten der Sandstein oder Kalk stand unseren Bildhauern nicht zur Verfügung, sondern einzig der äusserst harte Granit. So entstanden Bauten von elementarer Kraft, wie sie sonst nirgends zu finden sind. Von heidnischer Kraft, sagt man uns zuweilen. Mag es glauben, wer will.» Und nochmals lächelt der Greis, verschmitzter als zuvor, und reicht uns die Hand zum Abschied.

(Wird fortgesetzt)

Autonomistische Heilige

Je weiter wir nach Westen gelangen, um so mehr Kreuze finden sich am Weg. Unter einem solchen sitzt ein Abbé von schätzungsweise 85 Jahren. Wir halten an, und er ist froh und dankbar, mitfahren zu dürfen. Er sagt: «Die Beine tragen mich nicht mehr so recht.» Im Wagen fragt er, welchen Gegendienst er uns wohl leisten könne. Da ich das Gefühl habe, einen alten Mann mit frischem Geist bei uns zu wissen, antworte ich: «Welche Bewandnis hat es eigentlich mit den vielen Kreuzen und vor allem mit den zahlreichen Heiligen in der Bretagne, von denen ich bis heute nicht einmal den Namen gekannt habe?»

Da erfahren wir, dass es unzählige bretonische Heilige gebe. Sozusagen jedes Dorf habe einen, aber keiner sei im Kirchenkalender zu finden. «Bei uns», meint der Greis verschmitzt, «findet man autonomistische Heilige. Die Leute hängen an ihnen mit rührender Frömmigkeit, obwohl sie die Kirche nicht anerkennen will. Einmal im Jahr wird zu Ehren des Dortheiligen ein grosses Fest veranstaltet.» Ich werfe ein: «Und das alles kann so bleiben, ohne dass Rom findet, hier auch ein Wort zu sagen zu haben?»

Der Geistliche fährt immer noch mit leisem Lächeln fort: «Ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Es gibt eine Art von Seilziehen mit Rom. Einige unserer Heiligen mussten es sich im Laufe der Jahrhunderte gefallen lassen, sich kanonisieren und umstempeln zu lassen: Aus den autochthonen Hirel und Lauron wurden zum Beispiel der fränkische Hilare, also Hilarius, und der römische Laurent, also Laurentius.»

«Wie aber erklärt sich die grosse Zahl dieser Heiligen?» forsche ich weiter. Die gelehrte Antwort:

«Als die Bretonen auf das Festland übersiedelten, waren ihre Clans – das ist notabene ein keltisches Wort! – kaum organisiert, aber immerhin bereits mehr oder weniger christlich. Mönche und andere Geistliche, die mit ihnen ausgezogen waren oder später aus Grossbritannien zugezogen wurden, gaben ihnen Gesittung und soziale Ordnung und gingen so als eine Art von Nationalheiligen in unsere Geschichte ein. Die Dortheiligen spiegeln sich auch in vielen Ortsnamen wider. Beispielsweise wird Ihnen die Vorsilbe *Plou* oder *Plo* häufig aufgefallen sein. Das kommt vom lateinischen *Plebs* gleich *Clan*. Dahinter kommt dann der Eigennamen des Heiligen wie in *Plöërmel*. Ähnlich ist es bei *locus* gleich Ort. So ist *Locronan* entstanden, also das Dorf des heiligen Ronnan.»

«Soll dort nicht eine berühmte Kirche sein?» möchte ich wissen.

«Sehr richtig. Aber so alt ist sie nicht. Die Bretagne war allzulange ein halbwildes Land mit wogelosen Wäldern. Weil die Kultur verhältnismässig spät eindrang, finden sich bei uns fast nur gotische Bauwerke, allerdings in einem eigenwilligen Stil. Leicht zu bearbeiten der Sandstein oder Kalk stand unseren Bildhauern nicht zur Verfügung, sondern einzig der äusserst harte Granit. So entstanden Bauten von elementarer Kraft, wie sie sonst nirgends zu finden sind. Von heidnischer Kraft, sagt man uns zuweilen. Mag es glauben, wer will.» Und nochmals lächelt der Greis, verschmitzter als zuvor, und reicht uns die Hand zum Abschied.

(Wird fortgesetzt)